

ტანდეგობის დარღვევის და სქოლიოზის მქონე პირთა აკვარეაბილიტაცია

ედუარდ ფეროიანი - ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი.

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, (მის: საქართველო, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი 49).

ელ. ფოსტა: eduardferoyan@gmail.com .

შესავალი. ამჟამად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სქოლიოზის პრობლემას სასკოლო ასაკის ბავშვებში, ვინაიდან ამ დიაგნოზის მქონე ბავშვების რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. სქოლიოზი იწვევს არა მხოლოდ ბავშვის არა ჰარმონიულ განვითარებას, არამედ გავლენას ახდენს შინაგანი ორგანოებისა და სხეულის სხვადასხვა სისტემების განვითარებაზე და ფუნქციონირებაზე, როგორცაა გულ-სისხლძარღვთა, რესპირატორული და ცენტრალური ნერვული სისტემები [3]. ეს უარყოფითად მოქმედებს ზოგადად მოტორულ აქტივობაზე, ვითარდება ფიზიკური არასრულფასოვნება, რაც ზოგჯერ იწვევს გართულებებს და ასევე მძიმე ფსიქოლოგიურ განცდებს.

ექიმები აღიარებენ სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების ადრეული გამოვლენისა და მკურნალობის მნიშვნელობას, ვინაიდან პროფილაქტიკური ზომების დროული გამოყენება გადამწყვეტია დეფორმაციის თავიდან ასაცილებლად [2].

სკოლის მოსწავლეები ყველაზე ხშირად განიცდიან ამ დაავადებას, რადგან მჯდომარე ცხოვრების წესი ხელს უწყობს გამრუდების გაჩენას. ხერხემლის ნორმალური განვითარებისთვის ნაჩვენები 17-22 ათასი ყოველდღიური მოძრაობიდან ბავშვი ასრულებს მხოლოდ 60-70%-ს, ამიტომ სასკოლო ვარჯიშების გარდა საჭიროა დამატებითი ფიზიკური ვარჯიშები. მიზანშეწონილია მიმართოთ სარეაბილიტაციო ღონისძიებების კომპლექსს, მაგალითად, კინეზოთერაპია, მასაჟი, სამკურნალო ცურვა, კორსეტით თერაპია და სხვა. ასე რომ, ბავშვს სამედიცინო დახმარება უნდა გაუწიონ არა მხოლოდ ექიმებმა, არამედ ფიზიკულტურის მასწავლებლებმა, სპორტული სექციების მწვრთნელებმა და მშობლებმა [1].

აკვარეაბილიტაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ხერხემლის ბუნებრივ განტვირთვას კუნთების ერთდროული ვარჯიშით, მთელი სამედიცინო კომპლექსის განუყოფელი ნაწილია. წყლის გამაძლიერებელი მოქმედება ქმნის უწონადობისა და ტივტივების შეგრძნებას. განდევნის ძალა ამცირებს სხეულის წონას, რაც საშუალებას გაძლევთ ამოიღოთ ტვირთი ხერხემლიდან, რომელიც მასზე ეცემა ხმელეთზე ვერტიკალურ მდგომარეობაში. ცურვაში წყლის წინააღმდეგობის ეფექტურად გამოყენებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს კუნთების გამძლეობა, შექმნას კარგი კუნთების კორსეტი [4]. ადამიანის სხეულზე წყლის გარემოს გავლენის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედება კარგად არის ცნობილი. დღეისათვის შესაძლებელი გახდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ბავშვების აკვარეაბილიტაცია არა მხოლოდ სპეციალურ სამკურნალო აუზებში, არამედ დახურულ და ღია სპორტულ საცურაო აუზებშიც [4].

არჩეული თემის აქტუალობა მდგომარეობს კვლევის ახალი მეთოდების ძიებაში და აკვარეაბილიტაციის საშუალებების შერჩევაში საშუალო სკოლის ასაკის პირებისთვის, რომლებსაც აქვთ ტანდეგობის დარღვევა და ხერხემლის დაავადებები. ამრიგად, ამ სამუშაოს აქტუალობა განისაზღვრება ვარჯიშების კომპლექსის შემუშავებისა და რაციონალური ტანდეგობის ფორმირების მეთოდების გაუმჯობესების აუცილებლობით,

ტანდეგობის დარღვევების პროფილაქტიკისთვის და სქოლიოზის კორექტირებით საშუალო სკოლის ბავშვებში აკვარეაბილიტაციის პროცესში.

კვლევის მიზანი: გაამართლოს აკვარეაბილიტაციისთვის შემუშავებული ვარჯიშების კომპლექსი, რომელიც მიზნად ისახავს საშუალო სკოლის ასაკის ბავშვებში სკოლიოზის და ტანდეგობის დარღვევების გამოსწორებას, დაავადების სიმძიმისა და ასაკობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით.

კვლევის მეთოდები და ორგანიზაცია. ძირითადი ჯგუფი შედგებოდა III-IV ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული საშუალო სკოლის ასაკის (11-14 წლის) 8 ბავშვისაგან (4 გოგონა და 4 ბიჭი). აკვარეაბილიტაციის გაკვეთილი მოიცავდა დ.ფ. მოსუნოვის [5] მიერ შედგენილი ვარჯიშების კომპლექსს, რომელიც მიზნად ისახავდა ტანდეგობის კორექტირებას და სქოლიოზის პრევენციას.

ვარჯიშებს ამ კომპლექსში იყენებენ ბავშვებში სქოლიოზის მკურნალობისას ძირითადი ცურვის სტილია ბრასით ცურვა, გაფართოებული სრიალის პაუზით, ხერხემლისა და მენჯის არასასურველი ბრუნვის მოძრაობები ამ სტილით მინიმალურია. გარდა ამისა, კომპლექსი შედგება სუნთქვისა და მაკორექტირებელი ვარჯიშებისგან, ასევე ინდივიდუალურად გათვალისწინებულია სქოლიოზის ხარისხი და ლოკაცია.

III ხარისხის სქოლიოზის დროს ხერხემლის დეფორმაციის კორექტირების ამოცანა მოითხოვს ასიმეტრიული საწყისი მდგომარეობის გამოყენებას. კორექტირების მდგომარეობაში ცურვას გაკვეთილის დროის 40-50% სჭირდება, რაც საშუალებას გაძლევთ მოხსნათ დატვირთვა ზურგის თაღის ჩაზნექილი მხრიდან.

IV ხარისხის სქოლიოზით, საწყისი ამოცანაა სხეულის ზოგადი მდგომარეობის გაუმჯობესება, გულ-სისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემების ფუნქციური მდგომარეობა.

შედგენილი ვარჯიშების კომპლექსი ჩატარდა ორი თვის განმავლობაში, 3-ჯერ კვირაში (45 წუთი ერთი გაკვეთილი), რა არის ოპტიმალური პირობა კვლევისა და ყველაზე საიმედო და ადეკვატური შედეგების მისაღებად.

ტესტირება ჩატარდა კვლევიამდე და მის შემდეგ. კვლევის დასრულების შემდეგ შედეგების შედარება მოხდა შემუშავებული ვარჯიშების ეფექტურობის დასადგენად.

გამოყენებული იქნა შემდეგი ტესტები:

ტესტი №1 „მოტორული უნარების ფუნქციონალური შეფასება“

მოძრაობის შესაძლებლობების შეზღუდვა:

- მდგომარეობა მუხლებზე;
- წონასწორობის შენარჩუნება ერთ ფეხზე დგომისას (მინიმუმ 20 წამი თითოეულ ფეხზე);
- სხეულის მოხრა-გაფართოება, ვარჯიში „პრესი“ (გოგონები ასრულებენ 20-ჯერ, ბიჭები - 25-ჯერ);
- 25 მეტრის გაცურვა ცურვის ნებისმიერი ხერხით.

შეფასების კრიტერიუმები:

ქულები იწერება თითოეული მითითებული მოძრაობისათვის:

3 ქულა - შესრულებული მოტორული მოქმედება - ნორმალური;

2 ქულა - მოტორული მოქმედება შესრულდა, მაგრამ უფრო მცირე რაოდენობით;

1 ქულა - მოტორული მოქმედება შესრულდა გაჭირვებით ან არ შესრულდა.

ტესტი №2 "აკვრა ბორტიდან და სრიალი"

აკვრა ბორტიდან და სრიალი, მკერდზე დაწოლით, ხელები „ისარში“, მაქსიმუმ - 15 მეტრი. ფასდება სრიალის მეტრის რაოდენობა.

შეფასების კრიტერიუმები:

- 3 ქულა - 15 მეტრით სრიალი;
- 2 ქულა - 10 მეტრით სრიალი;
- 1 ქულა - სრიალი 10 მეტრზე ნაკლები.

ტესტი №3 "სწორ ხაზზე სრიალი".

პირობითად სწორი ხაზით სრიალი, აკვრა აუზის ბორტიდან, ხელები "ისარში", მეტრის მაქსიმალური რაოდენობა. შეფასებულია გადახრა მარცხნივ ან მარჯვნივ პირობით სწორი ხაზიდან.

შეფასების კრიტერიუმები:

- 3 ქულა - სრიალის დროს სწორი ხაზიდან გადახრა არ შეინიშნება.
- 2 ქულა - არის უმნიშვნელო გადახრა სრიალისას.
- 1 ქულა - არის მნიშვნელოვანი გადახრა პირობით სწორი ხაზიდან.

შედეგების განხილვა

№1 ტესტის შედეგები ნაჩვენებია სურათზე 1.

სურათი 1 – ტესტის №1 შედეგი კვლევის დაწყებამდე და კვლევის შემდეგ

№1 ტესტის შედეგები აჩვენებს, რომ მონაცემები გაუმჯობესდა კვლევის შემდეგ. ტესტის შედეგებმა აჩვენა, რომ კვლევამდე საშუალო მონაცემები იყო 9,6 (ქულა), ხოლო კვლევის შემდეგ 10,9 (ქულა), რაც მიუთითებს დადებით ტენდენციაზე აკვარაბილიტაციის ფიზიკური ვარჯიშების კომპლექსი მოძრაობის უნარების განვითარებაზე საშუალო სკოლის ასაკის ბავშვებში III-IV ხარისხის სქოლიოზით.

სურათი 2 ასახავს მონაცემების ცვლილებების დინამიკას №2 ტესტში. №2 ტესტის შედეგების მიხედვით ჩანს, რომ კვლევის შემდეგ მაჩვენებლები გაუმჯობესდა. ტესტის შედეგებმა აჩვენა, რომ კვლევამდე საშუალო მაჩვენებლები იყო 1,8 (ქულა), ხოლო კვლევის შემდეგ 2,4 (ქულა), რაც მიუთითებს დადებით ტენდენციაზე აკვარაბილიტაციის ფიზიკური ვარჯიშების გამოყენებულ კომპლექსში მოძრაობის უნარების განვითარებაზე საშუალო სკოლის ასაკის ბავშვებში III-IV ხარისხის სქოლიოზით.

სურათი 2 – ტესტის №2 შედეგი კვლევის დაწყებამდე და კვლევის შემდეგ

№3 ტესტის სავარჯიშოს შედეგები ნაჩვენებია მე-3 სურათზე.

სურათი 3 – ტესტის №3 შედეგი კვლევის დაწყებამდე და კვლევის შემდეგ.

№3 ტესტის შედეგების მიხედვით ირკვევა, რომ კვლევის შემდეგ მაჩვენებლები გაუმჯობესდა. ტესტის შედეგებმა აჩვენა, რომ კვლევამდე საშუალო მონაცემები იყო 1,8 (ქულა), ხოლო კვლევის შემდეგ 2,5 (ქულა), რაც მიუთითებს აკვარაბილიტაციის ფიზიკური ვარჯიშების გამოყენებულ კომპლექსში დადებით დინამიკაზე მოძრაობის უნარების განვითარებაზე საშუალო სკოლის ასაკის ბავშვები III-IV ხარისხის სქოლიოზით.

დასკვნა: ტესტის შედეგების მიხედვით ჩანს, რომ III-IV ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული საშუალო სკოლის ასაკის ბავშვებში მოძრაობის უნარების განვითარების ვარჯიშების შესწავლის შემდეგ გაუმჯობესდა მაჩვენებლები.

ამრიგად, კვლევის შედეგების შეჯამებით, შეიძლება ითქვას, რომ წარმოდგენილი ვარჯიშების კომპლექსი, რომელიც მიზნად ისახავს III-IV ხარისხის სქოლიოზის გამოსწორებას საშუალო სკოლის ასაკის ბავშვებში, წყვეტს არა მხოლოდ მაკორექტირებელ და ჯანმრთელობის გამაუმჯობესებელ საშუალებას, არამედ საგანმანათლებლო ამოცანებს. საშუალებას იძლევა გაზარდოს საერთო მოძრაობის აქტივობა, ასევე აუმჯობესებს ხერხემლის დამხმარე მოძრაობებს, დამცავი და ამორტიზებული შთანთქმის ფუნქციებს, რაც ხელს შეუწყობს ზურგის კუნთების სიძლიერის განვითარებას, ამის შედეგად მოხდება ზურგის კუნთების სიძლიერის

განვითარებას, ხერხემლის თვითმმართველობის გაჭიმვა, რის შედეგადაც გაუმჯობესდება საერთო ფიზიკური მდგომარეობა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Булгакова Н.Ж. Плавание. /Учебник для академического бакалавриата // Изд. «Юрайт». 2020. 43-67 с.
2. Найданова А.Ф., Найданов В.С. Методика проведения спортивно-оздоровительного занятия по плаванию при сколиозе / *Инновации. Наука. Образование.* - №12. 2020. С.543-547.
3. Козырева О. В., Иванов А. А. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. Кинезитерапия: учебное пособие / *Советский спорт*, - М.: 2010. – 280 с.
4. Добряков И.В. Восстановительное лечение детей с поражениями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата: Методические рекомендации / *Под ред. И.В. Добрякова, Т.Г. Щедриной.* – СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2004. – 317 с.
5. Шпак, С.Л. Гидропедагогика ребенка с церебральным параличом. Учебно-методическое пособие / *Под редакцией проф. Д.Ф. Мосунова – ФГОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург*, 2010. – 152 с.

DOI: 10.5281/zenodo.6632718

AQUAREABILITATION OF PERSONS WITH IMPAIRED POSTURE AND SCOLIOSIS

Eduard Feroyan - Associate Professor, Doctor of Biology.

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport.

(49, Chavchavadze ave, Tbilisi, Georgia).

Email: eduardferoyan@gmail.com .

Abstract. The purpose of the study is to substantiate the developed set of aqua rehabilitation exercises aimed at correcting postural disorders in children of middle school age, taking into account the severity of the disease and age characteristics. Aqua rehabilitation classes included a developed set of exercises aimed at correcting posture and preventing scoliosis. Test scores improved after the study. This indicates the positive dynamics of the developed complex of physical exercises for aqua rehabilitation on the development of motor skills in secondary school children with grade III-IV scoliosis. Summing up the results of the study, it can be stated that the presented set of exercises aimed at correcting grade III-IV scoliosis in children of middle school age solves not only correctional and health-improving tasks that allow increasing overall motor activity, but also improves support, motor, protective and depreciation functions of the spine, which will contribute to the development of the strength of the muscles of the back, there will be a self-extension of the spine, as a result of which the overall physical fitness will improve.

Keywords: aquarehabilitation, set of exercises, scoliosis, schoolchildren aged 11-14.